

УЎК: 631.4

**ОРОЛБЎЙИДА ХУДУДЛАРИДА ТАРҚАЛГАН СЎҒОРИЛАДИГАН
ЎТЛОҚИ АЛЛЮВИАЛ ТУПРОҚЛАРНИНГ АГРОКИМЁВИЙ
ҲОССЛАРИ ВА ҚУРҒОҚЧИЛИК ШАРОИТИДА АНТРОПОГЕН
ЎЗГАРИШИ**

Даулетмуратов М.М.

қ.х.ф.ф.д., (PhD)

Атамуратов.Р.Т

таянч докторант.

Ўразметова Р.С.

Ж.Айтжанова

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти

Аннотация: Оролбўйида худудларида тарқалган сўғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг агрокимёвий ҳосслари ва қурғоқчилик шароитида антропоген ўзгариши бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Озуқа элементлари миқдорининг шўрланиш жараёнлари таъсирида ва яна қишлоқ хўжалиги экинлари учун қўлланиладиган минерал ўғитлар илмий асосларсиз номақбул меъёрларда қўлланилиши туфайли ўзгариши ўрганилган.

Калит сўзлар: Сўғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, тупроқ агрокимёвий хоссалари, гумус ва озик моддалар, қишлоқ хўжалиги экинлари минерал ўғитлар.

Кириш. Ўтлоқи аллювиал тупроқлар, асосан, соз ва гилли аллювийларда, шунингдек, каналга яқин текисликнинг қуйи элементларида ҳосил бўлган тупроқлар. Асослар ва органик моддалар билан бойитилган лой, юқори тупроқ горизонтларида моддаларнинг биогаен тўпланиши бу тупроқларнинг

шаклланишида аҳамияти катта. Шунинг учун ўтлоқли тупроқлар аниқ грануляр ёки бўлак-донадор тузилишга эга бўлган аниқ белгиланган чиринди профилига эга. Тупроқлар нисбатан саёз эр ости сувларида (1–2 м) ривожланади. Одатда, эр ости сувларининг капилляр четлари тупроқ горизонтларига этиб боради ва профилнинг пастки қисмида глейларнинг ривожланишига, шунингдек, жанубий дарёлар тупроқларида темир бирикмалари, карбонатлар ва сувда эрувчан тузларнинг водород тўпланиши жараёнларига сабаб бўлади [1].

Оролбўйи худудлари яъни, Қорақалпоғистон Республикасининг кўпчилик майдонларини ўтлоқи аллювиал тупроқлар эгаллайди. Чунки, дарёнинг қуйи оқимидаги текислик ландшафтларида аллювиал ўтлоқи тупроқлар устун тупроқ тип ҳисобланади. Худуд тупроқларининг агрокимёвий ҳоссаларига тўқталадиган бўлсак, бошқа озиқа моддаларга нисбатан гумус билан яхши таъминланмаган.

Тупроқларнинг агрокимёвий ҳоссалари – бу тупроқдаги озиқа моддалари режими ҳамда ўсимликларни озиқланиш шароитларини белгиловчи кимёвий жараёнлар жамланмаси ҳисобланади ҳамда тупроқларнинг табиий хусусиятлари ҳамда маданийлашганлик ҳолати билан белгиланади. Шунингдек, тупроқнинг агрокимёвий ҳолатини оптимал миқдорда бўлиши – унинг маданийлашганлик ҳолатини ҳамда унумдорлик даражасини юқорилигидан далолат беради. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, тупроққа минерал ва органик ўғитларни тўғри қўллаш фақатгина ўсимликларни озиқа моддалари билан таъминлаш учун эмас, балки тупроқда кечадиган барча жараёнларни фаоллаштиришга ҳам хизмат қилиши керак. Шу боис, тупроқнинг агрокимёвий ҳоссаларини ўрганиш – бу тупроқнинг унумдорлигини белгиловчи ҳамда сифатли, мўл ҳосил олишда муҳим ҳисса қўшиши мумкин бўлган тупроқнинг асосий озиқа элементлари билан таъминанганлик ва органик моддалар билан тўйинганлик даражасини белгилаш мақсадида ўтказиладиган тадбирлардан ҳисобланади [2].

Тадқиқот объекти. Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус тумани “Ақ терек” ОФИ “Поведа Ақтерек” фермер хўжалигида тарқалган суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқлар ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари. Олинган маълумотларга кўра, ҳудуд тупроқлари профил бўйлаб аниқ қонуниятларга асосланган гумуснинг тарқалишига эга. Барча тупроқларда гумуснинг катта миқдори юқори горизонтларда тарқалган, қуйи қатламларда гумус миқдорининг жуда камлиги кузатилади (1-жадвал).

Гумус миқдори ҳудудда тарқалган тупроқларнинг юқори ҳайдов қатламида 1,03 % дан ҳайдов ости қатламига чуқурлашиб кириб борган сари 0,403 % гача камайиб боради. Ушбу тупроқларда гумусли қатлам қалинлиги ўртача 55-65 см гача чўзилади.

М.М.Тошқўзиев, Н.И.Шадиёвалар [2006] томонидан ишлаб чиқилган “Тупроқларда гумус ҳолати кўрсаткичлари” шкаласига мувофиқ, ўрганилган тупроқлар гумус миқдори билан таъминланиш даражасига кўра ўртача (гумус миқдори – 1,0 – 1,5 %) ва паст таъминланган (0,5 – 1,0 %) тупроқлар гуруҳига киради.

Маълумки, ўсимликларни нормал ҳолатда ўсиб-ривожланиши, шунингдек улардан юқори ва сифатли ҳосил олиш учун барча минерал озиқа элементлари зарурдир. Олинган натижаларга кўра, барча ўрганилган тупроқларнинг юқориги қатламларида ялли азот миқдорининг энг юқори кўрсаткичлари намоён бўлди, профил бўйлаб чуқурлашган сари унинг миқдори секин-аста камайиб бориши маълум бўлди.

1-жадвал.

**Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус туманида тарқалган
суғориладиган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг гумус ва озиқа моддалари
билан таъминланганлик даражаси**

Т/р	Қатлам (см)	Гумус % ҳисобида	Ялли			Ҳаракатчанг фосфор мг/кг ҳисобида	Алмашинувчан калий мг/кг ҳисобида	рН
			N	P	K			
1	0-28	0,860	0,041	0,165	2,1	19,3	102	7,58
2	28-50	0,623	0,038	0,161	1,58	12,8	134	7,63

3	50-70	0,411	0,03	0,173	1,45	9,7	121	7,65
4	0-28	0,912	0,048	0,15	1,34	15,2	144	7,70
5	28-50	0,702	0,031	0,113	1,26	12,6	142	7,52
6	50-70	0,403	0,024	0,164	1,19	15,7	57,2	7,55
7	0-28	0,771	0,051	0,175	1,93	18,3	98,3	7,60
8	28-50	0,682	0,031	0,142	1,53	22,4	123,2	7,61
9	50-70	0,512	0,021	0,138	1,29	19,6	103,2	7,64
10	0-28	0,991	0,032	0,165	1,87	15,2	109,4	7,60
11	28-50	0,738	0,025	0,138	1,56	10,8	57,4	7,51
12	50-70	0,495	0,018	0,126	1,43	11,4	37,0	7,68
13	0-28	0,887	0,038	0,153	1,67	10,6	54,0	7,55
14	28-50	0,648	0,03	0,138	1,38	15,2	44,4	7,46
15	50-70	0,497	0,023	0,128	1,25	17,3	44,6	7,60
16	0-28	1,03	0,036	0,149	1,46	14,2	88,8	7,51
17	28-50	0,889	0,026	0,138	1,38	14,13	65,0	7,68
18	50-70	0,605	0,019	0,131	1,19	12,6	44,8	7,55

Тупроқларда азот, фосфор ва калийнинг концентрациясини ўрганиш ҳозирги замоннинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб, унинг ечими қишлоқ хўжалиги, иқтисодиёт ва фанни янада ривожлантириш билан боғлиқ.

Ялли азот миқдори суғориладигин ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг юқори ҳайдалма қатламида 0,032 % дан 0,048 % гача, ҳайдов ости қатламида 0,023 дан 0,038 % атрофида ўзгариб туриши кузатилди.

Ялли фосфор миқдорини шўрланмаган ва кучсиз шўрланган суғориладигин ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг юқори ҳайдалма қатламида 0,15 дан 0,175 %, ҳайдов ости қатламида эса 0,113 дан 0,161 % атрофида ўзгариб туриши кузатилди, профилнинг чуқур қатламларида унинг миқдори аста-секин камайиб боради ва тупроқнинг механик таркибига боғлиқ ҳолда 0,126-0,173 % гача камайиши кузатилади.

Ўсимликларни фосфор билан озиқланишининг асосий манбаи унинг ҳаракатчан шакллари ҳисобланади. Унинг миқдори суғориладигин ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг юқори ҳайдалма қатламида 10,6 мг/кг дан 19,3 мг/кг гача, ҳайдов ости қатламларда 10,8 дан 22,4 мг/кг гача ўзгариб турди. Профил бўйлаб чуқурлашган сари унинг миқдорини кескин равишда 9,7 дан 19,6 мг/кг гача камайганлигини кўриш мумкин.

Таҳлил натижалари асосида ўрганилган тупроқларни ҳаракатчан фосфор билан таъминланганлиги бўйича ўртача таъминланган (30-45 мг/кг) ва кам таъминланган (15-30 мг/кг) тупроқлар гуруҳларига ажратиш мумкин.

Алмашинувчан калий миқдорининг 54,0 - 144 мг/кг оралиғида тебраниб туриши, тупроқ профилининг пастки горизонтларида 37,0-103,2 мг/кг гача камайиб бориши маълум бўлди.

Худудда тарқалган тупроқларда тупроқ реакцияси муҳити яъни рН асосан кучсиз ишқорий 7,2-7,8 атрофида бўлишини иноботга олиб таҳлил қилганимизда натижалар шуни кўрсатдики, тупроқ профили бўйлаб рН 7,46-7,71 оралиғида тубаниб турди.

Хулоса. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, худудда Орол денгизининг кўриган тубидан келиб тушадиган тузлар, ноқулай иқлим хусусиятлар ва қишлоқ хўжалиги экинлари учун қўлланиладиган минерал ўғитлар илмий асосларсиз номақбул меъёрларда қўлланилиши туфайли тупроқларида уномдорлик жihatдан гумус ва озиқа элементларнинг инқироzi кузатилди. Худуд тупроқлари гумус билан яхши таъминланмаган. Юқори ҳайдалма қатламдаги гумус миқдорининг 1,03-0,403 %, ялпи азот миқдори 0,032-0,051 %, фосфор миқдори 0,15-0,175 %, калий миқдорини эса 1,34-2,1 % атрофида эканлиги маълум бўлди. Тупроқларни асосий озиқа элементлари миқдори билан кам таъминланганлигини ўсимлик чириндиларининг камлиги, худудда бмр неча йиллардан буён органик ўғитлар ишлатилмаслиги билан ҳам боғлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Научно-образовательный портал «Большая российская энциклопедия»
Москва.: 2022
2. Dauletmuratov. M.M. Chemical properties of irrigated grass-alluvial soils distributed in the Aral areas. «Academicia» an International Multidisciplinary Research Journal // ISSN: 2249 – 7137 Vol. 11, Issue 2, February 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492. – P. 1036 – 1040.
3. Тошкўзиев М.М., Шадиева Н.И. Тупроқда умумий гумус ва ҳаракатчан гумус моддалари миқдоридан унинг унумдорлиги кўрсаткичи сифатида фойдаланишга доир услубий кўрсатмалар. Тошкент. 2006. – 47 б.
4. Ташкузиев М.М. Влияние структуры почвенного покрова на содержание и состав гумуса (на примере гидроморфных почв хорезмского оазиса). Сборник докладов и тезисов III съезда почвоведов и агрохимиков. 5 декабря, 2000г. Ташкент, 2000. - С. 187-188
5. Методики агрохимических исследований почв и растений : учеб.-практическое пособие / В.В. Дышко, П.В. Романенко, Н.В. Слученкова. – Смоленск : ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА», 2014. – 197 с.